

doi: 10.5281/zenodo.2611119

УДК 159.952:004.891.3

Петрик Д. А.,
ТОВ «Некотес»

КОМП'ЮТЕРНА ДІАГНОСТИКА ХАРАКТЕРИСТИК ВНИМАННЯ МОХО (МОКСО)

МОХОd–СРТ— это компьютерный тест непрерывной производительности, который позволяет диагностировать СДВГ с точностью 95% у детей и взрослых. Тест МОХО является одним из ведущих проверенных СРТ тестов на рынке.

Диагностика Мохо обладает высокой эффективностью в измерении следующих показателей:

Внимание — это способность не только определять целевой объект, но и возможность на нём сосредоточиться.

Согласованность действий — способность реагировать в нужное время и точно.

Импульсивность — тенденция действовать необдуманно: сначала делать, а потом думать.

Гиперактивность — чрезмерная активность, когда в этом нет необходимости. Может быть, как моторной, так и речевой.

Процесс тестирования

Тест МОХО разработан в двух версиях: для детей (6–12 лет), а также подростков и взрослых (13–70 лет).

Тест состоит из восьми этапов (уровней). Общая продолжительность теста составляет 14,5 минут в детской версии и 18,5 минут — во взрослой.

Чтобы сосредоточиться на, казалось бы, простой задаче, испытуемый должен игнорировать визуальные и звуковые отвлекающие раздражители, точно так же, как ему приходится делать это в реальной жизни. В процессе прохождения теста на экране появляются различные визуальные и звуковые отвлекающие помехи (например, анимационные изображения животных или звук лающей собаки), которые встречаются в повседневной жизни. Раздражители появляются в различных комбинациях и временных интервалах, что имитирует помехи внимания из реальных жизненных ситуаций.

Кто может пройти тест

Чтобы пройти тест, пользователю не требуется специальных навыков или знаний. Все, что необходимо — это подключенный к Интернету компьютер.

Результатами теста являются численные значения симптомов СДВГ, а также графики активности испытуемого на каждом из 8 этапов тестирования. Результаты программа выдает сразу после прохождения теста.

Применение в мире

В настоящее время по всему миру уже проведено более 250 000 тестов МОХО для диагностики людей с диагнозом СДВГ и СДВ.

Использование диагностики позволит определить качественные составляющие параметров профиля внимания и концентрации, и укажет пути к сохранению их на высоком уровне длительное время. Поможет создать условия для лучшего усвоения материалов и повысит успеваемость.

Диагностика широко применяется в таких странах, как Израиль, Германия, Бельгия, Италия, Англия, Польша, Австралия, ЮАР, Испания, Турция, Нидерланды, Франция. МОХО продается на коммерческой и исследовательской основе в 13 странах, включая Израиль.

Эффективность теста научно подтверждена: на сегодня учеными проведено 15 исследований использованием МОХО, результаты которых опубликованы в международных журналах. Кроме того, сейчас ученые разных стран параллельно проводят 25 исследований.

Более 700 активных клиник по всему миру уже используют тест МОХО для диагностирования симптомов СДВГ у пациентов.

Преимущества диагностики МОХО:

- Единственный тест, который имитирует реальные повседневные проблемы внимания при СДВГ с помощью отвлекающих раздражителей.
- Мгновенные результаты после прохождения теста, которые легко интерпретировать.
- Тест имеет научное обоснование. Клинические исследования показали, что МОХО диагностирует симптомы СДВГ с точностью 95%.
- Отображает эффект коррекционной работы и медикаментозного лечения.
- Сертифицирован на территории Украины как диагностический инструмент Класса I (абсолютно безвреден для испытуемого)
- Диагностика не требует дополнительного оборудования — вам понадобится только компьютер с доступом к сети Интернет.
- Тест простой в использовании — никаких специальных навыков и обучения не требуется.
- В общей сложности тест занимает 14,5 минут или 18,5 минут в детской или взрослой версии соответственно.
- Тест МОХО можно пройти из любой точки планеты, вам даже не понадобится устанавливать программу на компьютер, все данные хранятся в облачном сервисе.
- Структурное деление диагностики на 8 этапов позволяет специалисту более чётко выяснить, каким образом аудиальные, визуальные и комбинированные раздражители из повседневной жизни влияют на весь профиль внимания в целом, и на каждый из четырёх показателей в частности (Внимание, Согласованность действий, Импульсивность, Гиперактивность).
- Личные данные клиентов защищены протоколом охраны информации HIPPA.
- Для стандартизации диагностики МОХО были использованы нормы разных стран по стандартам GCP.